

Percepciones de estudiantes de secundaria sobre una actividad de audiocuento para el desarrollo del pensamiento crítico

High school students' perceptions of an audio story activity for the development of critical thinking

María del Mar López-Fernández¹ y Antonio Joaquín Franco-Mariscal²

¹Universidad de Granada. Didáctica de las Ciencias Experimentales.

²Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.

¹mmarlf@correo.ugr.es; ²anjoa@uma.es

RESUMEN

La comunicación de conocimientos es un aspecto fundamental en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Este trabajo aborda esta comunicación a través del diseño y la grabación de audiocuentos por parte de estudiantes de educación secundaria en una temática ambiental importante como es el problema de los plásticos. La actividad se enmarca dentro de una secuencia de enseñanza-aprendizaje que aborda este problema en el aula. Este trabajo analiza las percepciones de los estudiantes usando como instrumento de recogida de datos un cuestionario en el que debían dar una puntuación a la actividad, valorar sus conocimientos antes y después de la misma, indicar los aspectos mejor y peor valorados, y valorar diferentes parejas de emociones opuestas en una escala diferencial semántica graduada en siete puntos. Los resultados muestran que la realización de audiocuentos despierta emociones favorables en los estudiantes, que perciben cómo aumenta la adquisición de sus conocimientos sobre el problema.

Palabras clave: audiocuento, emociones, secundaria, plásticos, contaminación ambiental

ABSTRACT

The communication of knowledge is a key aspect in the development of critical thinking skills. This work addresses this communication through the design and recording of audio stories by high school students on an important environmental

issue such as the problem of plastics. The activity is framed within a teaching-learning sequence that addresses this problem in the classroom. This paper analyzes the students' perceptions using a questionnaire as data collection instrument in which they had to give a score to the task, evaluate their knowledge before and after the activity, indicate the best and worst valued aspects, and value different pairs of opposite emotions in a semantic differential scale graduated in seven points. The results show that the performance of audio-stories arouses favorable emotions in the students, who perceive how it increases the acquisition of their knowledge about the problem.

Keywords: audio-story, emotions, secondary, plastics, environmental pollution

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en una situación de emergencia planetaria que necesita de una respuesta ciudadana. Alcanzar la sostenibilidad requiere de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, es decir, de una sociedad ambientalmente educada. Los ciudadanos y ciudadanas de este siglo necesitan de nuevas formas de conocimiento, habilidades y valores para poder actuar en las complejas situaciones sociales, económicas y culturales que surgen en nuestra sociedad contemporánea. Promover una ciudadanía ambientalmente alfabetizada, capaz de actuar de manera activa en la resolución de los problemas y las cuestiones ambientales en general, es una cuestión altamente importante. Prueba de ello es la presencia de esta cuestión en la agenda de las Naciones Unidas desde los años setenta (Álvarez, Sureda y Comas, 2018).

Uno de los escollos ante esta cuestión está siendo el problema de los plásticos. La existencia de un consumo excesivo de los mismos desemboca en uno de los conflictos más importantes de la actualidad, el cual está potencializando un desequilibrio entre el entorno y nuestra población (Jaén, Esteve y Banos, 2019).

Desde el ámbito educativo, estos problemas generados no nos deben dejar indiferentes. La escuela y los educadores deben implicarse en tareas de concienciación ciudadana que permitan a la sociedad afrontar estas amenazas para el planeta, ya que el objetivo de la escuela también es que los estudiantes se conviertan en ciudadanos competentes y responsables con un pensamiento crítico que haga frente a los retos actuales de la sociedad (Hierrezuelo, Brero y Franco-Mariscal, 2020).

Los problemas ambientales son situaciones en las que se plantea un desequilibrio en los ecosistemas, como es la cuestión de los plásticos. La educación ambiental trata de ayudar a los estudiantes a construir conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para comprender el medio y su relación con el hombre, además de actuar sobre él, generando una mentalidad medioambiental consciente, con

saberes y valores propios de la misma. La resolución de problemas ambientales es una estrategia ampliamente utilizada en la educación ambiental (Espinet, 1995; Acebal, Brero y Prieto, 2006).

Por otro lado, Blanco, España y Franco-Mariscal (2017) entienden el pensamiento crítico con ocho dimensiones: la visión de la ciencia, los conocimientos, el análisis crítico de la información, el tratamiento de los problemas, la argumentación, la autonomía personal, la toma de decisiones y la comunicación.

La comunicación es un proceso esencial de toda actividad humana. Desde el inicio de nuestra sociedad humana, hasta la actualidad, la comunicación ha pasado por un largo camino de desarrollo, en el cual se ha ido perfeccionando, junto con la conciencia social. A pesar del amplio espectro de contenidos que puede abarcar, es incuestionable su base sociológica (Medina, Medina y Moreno, 2017).

Los cuentos son un recurso educativo que permiten esta comunicación porque crean un marco imaginario que permite a los niños dar significado a estos conflictos, los cuales pueden ser difíciles para ellos, ya que no pueden acceder a ellos a través de la experiencia directa o se encuentran lejanos en el espacio. Por otro lado, los cuentos crean también un marco significativo para exponer los conocimientos que pertenecen al ámbito de las ciencias, que están al servicio de la resolución de conflictos. Asimismo, el cuento permite la construcción de relaciones causa-efecto sobre el mundo social y físico (Espinet, 1995).

Los relatos fantásticos dan forma a la actividad intelectual que está en ebullición a edades tempranas. Los cuentos son muchos más que pequeñas historias, ya que cuentan una versión concreta de los sucesos, mezclados con conceptos morales como el bien y el mal, el miedo, la seguridad, etc. Además, posibilitan el juego de emociones y la expresión de la sensibilidad a partir de las cuales crece nuestro sentido moral. El fin de un texto narrativo no es el final en el que todos vivieron felices, sino también supone cómo sentirnos ante los incidentes que conforman la historia (Eliozondo, 1995).

Las estrategias de aprendizaje deben tener también características educativas que fomenten la auto-creación como sujeto que comienza a asumir un rol en la actual sociedad (Cruz, Gamboa y Herrera, 2016). En este sentido, la grabación de cuentos en formato de audio (audiocuentos) se convierten en una estrategia que aporta, además, otras virtudes como la dramatización o el uso de las tecnologías.

El objetivo de este estudio es conocer la valoración que realizan estudiantes de secundaria sobre una actividad de creación de audiocuentos que aborden el problema de los plásticos y su contaminación.

CONTEXTO

Esta actividad fue llevada a cabo con 20 estudiantes del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (13-14 años) que cursaban la asignatura de Física y Química en un instituto de secundaria de Málaga. El 40 % eran chicos y el 60 % chicas.

La actividad forma parte de una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje sobre plásticos y contaminación para promover el desarrollo del pensamiento crítico (López-Fernández, González-García y Franco-Mariscal, en prensa). Esta actividad se propuso como síntesis para la exposición de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la secuencia.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE AUDIOCUEENTOS

La actividad estuvo formada por dos tareas (Figura 1). En la primera, se pidió a los estudiantes que diseñaran un audiocuento de forma individual. Para ello, debían proponer un título y describir una idea inicial de entre 200 y 400 palabras que comenzara con la frase “Érase una vez un plástico ...”. Además, debían crear, al menos, cuatro personajes con sus descripciones y tres escenas.

Figura 1. Secuencia de tareas

En la segunda tarea, locutaron y grabaron sus audiocuentos. Éstos debían tener una duración de cinco minutos y podían contener música u otros sonidos ambientales.

METODOLOGÍA

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario que cumplimentaron al finalizar la actividad. En él, debían puntuar la actividad de 1 a 10 puntos, valorar sus conocimientos antes y después de la actividad e indicar los aspectos mejor y peor valorados de las tareas.

También respondieron a una pregunta basada en una escala diferencial semántica graduada en siete puntos (Muy, algo, bastante, indiferente, bastante algo y muy), en cuyos extremos se encontraban emociones opuestas (Gil y Martínez, 2015).

RESULTADOS

Los estudiantes valoraron la actividad con una media de 8,55 puntos sobre 10, siendo los valores inferiores y superiores respectivamente de 6 y 10. En cuanto a la valoración de los conocimientos antes de la realización de la actividad, los puntuaron con 7,25 puntos sobre 10, valorándolos después de la actividad con 8,35 puntos. Entre ambas puntuaciones se observa un incremento de 1,1 puntos.

Algunos de los aspectos señalados como positivos de la actividad fueron “*tener que inventar una historia*” o “*grabar e interpretar a los personajes mientras aprendías*”. Por el contrario, entre los aspectos negativos encontramos, de forma mayoritaria, “*que la duración que debía tener el audiocuento era muy larga*”.

La Figura 2 recoge los resultados de las emociones sentidas durante la realización de la actividad. Como se observa, todas las emociones positivas fueron indicadas mayoritariamente frente a las negativas. Además, eligieron la opción de mayor valor (*muy*) en, al menos, el 40% de los casos. Se observa también que la suma de las opciones *bastante* y *muy* superaron en todos los casos favorables el 70 %.

Figura 2. Emociones percibidas por los estudiantes durante la actividad

CONSIDERACIONES FINALES

El audiocuento se ha mostrado como una estrategia atractiva para los estudiantes de secundaria, no solamente para la realización de los audios, sino para crear una motivación hacia el aprendizaje de los plásticos y la contaminación. Prueba de ello han sido las valoraciones y los aspectos positivos destacados por el alumnado. También, se ha mostrado como una forma de exponer sus conocimientos alejado de la evaluación más tradicional.

Respecto a la percepción por parte de los estudiantes sobre sus conocimientos, se observa un incremento de los mismos, lo que puede indicar que, además de haberse realizado un aprendizaje durante la secuencia, la propia actividad de síntesis también parece haber contribuido a la adquisición de nuevas ideas.

Además de trabajar la comunicación y el pensamiento crítico, a través de la reflexión y las grabaciones en audio, han surgido emociones muy favorables durante su realización, especialmente la confianza, la felicidad o el entusiasmo, desarrollando de este modo la expresión de las emociones de los estudiantes. Estas emociones positivas enlazan con el desarrollo del sentido moral que menciona Elio Zondo (1995), indispensable en cuestiones de educación ambiental, como la que estamos trabajando con esta actividad. Así mismo, emociones como el desinterés o el aburrimiento se perciben de forma minoritaria por el alumnado.

En futuros trabajos se analizará en profundidad el contenido de los audios, así como los elementos relativos a los plásticos que aparecen a lo largo de las historias narradas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo forma parte de los siguientes proyectos:

- Proyecto I+D+i del Plan Nacional, referencia PID2019-105765GA-I00, titulado “Ciudadanos con pensamiento crítico: Un desafío para el profesorado en la enseñanza de las ciencias”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en la convocatoria 2019.
- Proyecto de Innovación Educativa PIE19-139 de la Universidad de Málaga.

REFERENCIAS

- Acebal, M. C., Brito, V. B. y Prieto, T. (2006). Cuando los jóvenes opinan sobre educación ambiental. *Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales*, 47, 95-101.

- Álvarez, O., Sureda, J. y Comas, R. (2018). Evaluación de las competencias ambientales del profesorado de primaria en formación inicial: estudio de caso. *Enseñanza de las Ciencias*, 36(1), 117-141.
- Blanco, Á., España, E. y Franco-Mariscal, A. J. (2017). Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula de ciencias. *Apice, Revista de Educación Científica*, 1(1), 107-115.
- Cruz, S., Gamboa, D. M. y Herrera, G. M. (2016). Estrategia educativa en primeros auxilios a niños de 7 a 12 años. *Revista Salud, Historia y Sanidad*, 11(1), 51-67.
- Elioondo, A. (1995). La narrativa en la educación básica. *Investigación en la Escuela*, 25, 43-48.
- Espinet, M. (1995). El papel de los cuentos como medio de aprendizaje de las ciencias en la educación infantil. *Aula de Innovación Educativa*, 44.
- Gil, P. y Martínez, M (2015). Emociones auto-percibidas en las clases de educación física en primaria. *Universitas Psychologica*, 14(3) 923-935
- Hierrezuelo, J. M., Brero, V. B. y Franco-Mariscal, A. J. (2020). ¿Es saludable una dieta vegana? Un dilema para desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación y la toma de decisiones en la formación inicial de maestros. *Ápice, Revista de Educación Científica*, 4(2), 73-88.
- Jaén, M., Esteve, P. y Banos, I. (2019). Los futuros maestros ante el problema de la contaminación de los mares por plásticos y el consumo. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 1501.
- López-Fernández, M. M., González-García, F. y Franco-Mariscal, A.J. (en prensa). Desarrollo de prácticas científicas en una secuencia de enseñanza-aprendizaje sobre la contaminación por plásticos en educación secundaria obligatoria. En D. Cebrián, A. J. Franco-Mariscal, T. Lupión, C. Acebal y A. Blanco, *Enseñanza de las ciencias y problemas relevantes de la ciudadanía*. Barcelona: Graó.
- Medina, R., Medina, R. E. y Moreno, M. (2017). Pensamiento crítico y aprendizaje grupal: vía para mejorar la comunicación en alumnos universitarios. *Revista Universidad y Sociedad*, 9(4), 168-176.